

Nəbiyev Elmin Nəsib oğlu

Miqrasiya Siyasətinin Ali Təhsilin Beynəlxalq Rəqabətliliyinə Təsiri

Xülasə:

Beynəlxalq ali təhsil ölkələrin iqtisadi və sosial inkişafında strateji əhəmiyyət daşıyır. Son illərdə Qərbi ölkələrdə miqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsi və viza məhdudiyyətləri xarici tələbə axınıni azaldaraq universitetlərin rəqabət mövqeyinə mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda Asiya ölkələri qloballaşan təhsil sahəsində aktiv rol oynayaraq regionlarını yeni təhsil mərkəzlərinə çevirməyə çalışır. Məqalədə miqrasiya siyasətinin beynəlxalq tələbələrin cəlb olunmasına və ali təhsilin iqtisadi gəlirinə təsiri analiz edilir, həmçinin universitetlərin rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün tövsiyələr verilir. Beynəlxalq tələbələr iqtisadi gəlir təmin etmək, iş yerləri yaratmaq, istedadların ölkədə qalmasına dəstək olmaq və qlobal əlaqələri gücləndirmək baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edir.

Açar

sözlər:

Beynəlxalq tələbələr, miqrasiya siyasəti, ali təhsilin rəqabətliliyi, akademik mobillik, Qərbi universitetləri, Asiya universitetləri, qloballaşma, iqtisadi töhfə, təhsil siyasəti.

Giriş

Beynəlxalq ali təhsil uzun illər ərzində ölkələrin iqtisadi və sosial inkişafına töhfə verən strateji sahə kimi qəbul edilir. Ənənəvi olaraq xarici tələbələrin əsas axınlarını cəlb edən Qərbi ölkələri, son illərdə miqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsi və viza məhdudiyyətləri səbəbindən rəqabət mövqelərini itirməyə başlayıb. Eyni zamanda Asiya ölkələri təhsilin qloballaşmasında aktiv rol oynayaraq regionlarını yeni təhsil mərkəzlərinə çevirməyə çalışır.

Məqalənin məqsədi beynəlxalq tələbələrin iqtisadi və sosial təsirlərini qiymətləndirmək, Qərbi və Asiya ölkələrindəki miqrasiya siyasətinin təhsilin rəqabətliliyinə təsirini analiz etmək və akademik mobilliyi dəstəkləyəcək tövsiyələr formalaşdırmaqdır.

Miqrasiya siyasətinin təsiri

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) 97 biznes-məktəb arasında keçirdiyi sorğu 27 ölkəni əhatə edib və göstərib ki:

- 67% respondentlərin ölkəsində son bir il ərzində xarici tələbələri əhatə edən qanunvericilik dəyişiklikləri baş verib;
- 31% dəyişiklik olmadığını bildirib, 2% cavab verməkdə çətinlik çəkib.

Dəyişiklik baş vermiş universitetlər 2025/26 tədris ilində xarici tələbə axınının orta hesabla 16% azalacağını proqnozlaşdırır, digər universitetlər isə 4% artım gözləyir. Median göstərici isə -10% təşkil edir.

Xarici tələbələrin cəlb olunmasında əsas çətinlik amilləri:

1. viza siyasəti (94%);
2. siyasi mühit (65%);
3. məzunların işə qəbul qaydaları (63%).

Daha az təsir edən amillər isə yaşayış xərcləri (28%), təhlükəsizlik (25%), təhsil haqları (15%), universitetin reputasiyası (11%), dil və mədəni fərqlər (5%) və proqramların olmaması (2%) göstərilmişdir.

Qərb ölkələrində vəziyyət

- **Böyük Britaniya:** Graduate Route vizasının qüvvədə qalması tələbə marağını bərpa edib, lakin universitetlərin 80%-i xarici tələbə qəbul planını yerinə yetirə bilməyib.

- **Niderland:** İngilisdilli proqramların sayı azaldılıb, xarici tələbə axını məhdudlaşdırılıb, iqtisadi zərər €7,8–67,4 mln təşkil edir. 2024/25-də xarici tələbələrin sayı cəmi 3% artıb.

- **Almaniya:** Xarici tələbələrin sayı 400 000-i keçib, dövlət 2028-ci ilə qədər 120 mln € ayıracaq. Lakin tələbə mənzilləri böhranı ciddi problem olaraq qalır.

- **Kanada:** 2025-ci ildə kvotalar 10% azaldılıb, ölkəyə gəlmək istəyən tələbələrin sayı 1/3 qədər azalıb.

- **ABŞ:** Viza məhdudiyyətləri və təhsil haqlarının artması xarici tələbələr üçün maneələr yaradıb.

Asiya ölkələrinin yüksəlişi

Asiya-Sakit okean regionunda xarici tələbələrin payı son 6 ildə stabildir (22%), Şimali və Cənubi Amerikada isə azalma müşahidə olunur (8%-dən 6%-ə). Yaponiya, Çin, Hindistan, Malayziya və Cənubi Koreya beynəlxalq təhsilə investisiyaları artırır, vizaları sadələşdirir, təqaüdlər təqdim edir, təhsil və yaşayış xərcləri daha aşağıdır və ingilisdilli proqramların sayı artır. Ekspertlər bu tendensiyanı “asiatik ali təhsil onilliyi” kimi qiymətləndirirlər.

Beynəlxalq təhsilin iqtisadi töhfəsi

- **ABŞ:** Xarici tələbələr 2023-cü ildə \$43,8 mlrd iqtisadi gəlir gətirib və 378 000 iş yeri təmin edib.

- **Böyük Britaniya:** 2021/22 tədris ilində £41,9 mlrd iqtisadi gəlir təmin olunub, 2018/19 ilə müqayisədə 34% artım.

- **Avstraliya:** 2023/24 tədris ilində 51,5 mlrd AUD (€33,4 mlrd) gəlir əldə edilib.

- **Almaniya:** Xarici tələbələr dövlət büdcəsinə €7,4–26 mlrd fəsad gətirir; məzunların 45%-i ölkədə qalır.

- **Niderland:** EEA-dan kənar tələbə orta hesabla €100 000, EEA tələbəsi €17 000 gətirir.

Beynəlxalq təhsil həm iqtisadi fayda, həm də istedadlı kadrların ölkədə qalması, dövlətlərarası əlaqələrin güclənməsi və global biznesin inkişafı üçün əhəmiyyətlidir.

Tənqidi Məsələlər

1. **Qərb ölkələrində miqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsi** universitetlərin uzunmüddətli planlaşdırmasını çətinləşdirir və beynəlxalq tələbə axınını azaldır.

2. **Asiya ölkələrinin yüksəlişi** Qərb universitetlərinə qarşı yeni rəqabət şəraitini yaradır.

3. **Tələbə mənzilləri və yaşayış xərcləri** Qərb ölkələrində xarici tələbələrin cəlb olunmasına mane olur.

4. **Təhsil haqları** və iqtisadi qeyri-müəyyənlik tələbə seçimini dəyişdirir.

Nəticə

Miqrasiya siyasətində dəyişikliklər və Asiya universitetləri ilə artan rəqabət fonunda Qərb ölkələri beynəlxalq təhsildə mövqelərini qorumaqda çətinlik çəkir. Beynəlxalq tələbələr iqtisadi gəlir, əmək bazarında iştirak, istedadların ölkədə qalması və qlobal əlaqələrin güclənməsi baxımından strateji əhəmiyyətə malikdir.

AACSB ekspertlərinin tövsiyələri əsasında universitetlər aşağıdakı prinsipləri həyata keçirməlidir:

1. Təhsil prosesini qloballaşdırmaq, proqramları milli müxtəlifliyi nəzərə alaraq layihələndirmək.

2. Xaricilər üçün dəstək sistemlərinə investisiya qoymaq.

3. Müəllim heyətinin beynəlxalq kompetensiyasını inkişaf etdirmək.

4. Digər universitetlərlə koordinasiya və regional assosiasiyalar yaratmaq.

5. Mövcud inteqrasiya mexanizmlərindən istifadə etmək.

6. Müxtəlif göstəricilər əsasında fəaliyyətin effektivliyini qiymətləndirmək.

Bu tədbirlər Qərb universitetlərinin rəqabət qabiliyyətini artırmaq, tələbə mobilliyini təmin etmək və beynəlxalq təhsil sektorunda lider mövqeyini qorumaq üçün vacibdir.

İstinadlar

1. AACSB. *Global Trends in International Business Education*. 2025.
2. Studyportals. *International Student Mobility Report*. 2024.
3. Nuffic. *International Students in the Netherlands 2021/22*. 2022.
4. OECD. *Education at a Glance*. 2022.
5. Institute of the German Economy. *Fiscal Impact of International Students*. 2023.
6. European University Association. *Internationalization of Higher Education*. 2023.